

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

А.Ю. ШАЦКОВ

Волгоградский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Волгоград
e-mail: volgograd@rosah.ru

Аннотация: в статье отражены итоги продолжительного наблюдения за содержанием подвижных соединений тяжёлых металлов в почвенном покрове сельскохозяйственных угодий Волгоградской области. Объектом исследования выступили контрольные (реперные) участки, расположенные во всех почвенно-климатических зонах региона. В ходе работы специалисты провели всесторонний анализ собранных материалов и подготовили визуальную интерпретацию полученных результатов.

Ключевые слова: токсичность, контрольные участки, загрязнение почвы, тяжелые металлы

ВВЕДЕНИЕ

Тяжелые металлы входят в число ключевых загрязнителей почвенного покрова. Их особенность заключается в способности аккумулироваться в живых организмах и последовательно увеличиваться в концентрации при переходе по звеньям трофической цепи. Согласно определению Н.Ф. Реймерса (1990), к тяжёлым металлам относят элементы с плотностью свыше 8 г/см³, проявляющие токсическое действие на биологические системы.

Под эколого-токсикологическим состоянием почв понимают способность почвы обеспечивать устойчивое функционирование естественных и антропогенных экосистем. Таким образом, нормирование экологического состояния окружающей среды в целом должно основываться на оценке выполнения почвами основных биогеохимических функций (Добровольский, 2012). Исследования российских и зарубежных учёных демонстрируют обширный массив данных о пагубном воздействии тяжёлых металлов на биологические объекты и агроэкосистемы (Махотлова, 2016). Благодаря способности аккумулироваться в тканях растений и животных, эти элементы мигрируют по трофическим цепям, провоцируя развитие серьёзных патологий.

Экспериментально подтверждено, что избыточное содержание тяжёлых металлов в почвенном слое дестабилизирует деятельность почвенной микробиоты, нарушает минеральное питание растений и ухудшает агрохимические характеристики почвы (Скрипко, 2019).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

С 1996 года Волгоградский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба» проводит локальный эколого-токсикологический мониторинг сельскохозяйственных земель. Наблюдения ведутся на 58 постоянно закрепленных реперных участках, расположенных в зоне ответственности филиала. Объектами мониторинга выступают:

- Техногенно загрязнённые территории;
- Зоны вблизи крупных промышленных предприятий и транспортных магистралей;
- Поля, где ранее активно применялись средства химизации.

В рамках эколого-токсикологической оценки почв анализируются следующие элементы-загрязнители: цинк (Zn), кадмий (Cd), свинец (Pb), никель (Ni) и медь (Cu). На основании собранных данных выполнен расчёт динамики содержания каждого элемента в среднем по исследуемой зоне (табл.).

Таблица. Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах земель сельскохозяйственного назначения Волгоградской области

№ реперного участка	Район	Наименование ближайшего населенного пункта	Концентрация элемента, мг/кг				
			Цинк ПДК 55,0	Кадмий ПДК 2,0	Свинец ПДК 32,0	Никель ПДК 20,0	Медь ПДК 33,0
1	Алексеевский	Искра	28,16	0,05	5,81	21,81	14,53
2	Быковский	Александровка	0,41	0,040	0,56	0,47	0,26
3	Городищенский	Карповка	8,56	0,156	7,08	6,12	8,25
4	Городищенский	Карповка	5,74	0,137	5,45	18,12	8,78
5	Городищенский	В-д им.62 армии	8,65	0,198	10,26	6,12	7,41
6	Городищенский	Т-во Мичурина	6,15	0,206	8,68	14,36	28,36
7	Городищенский	ОПХ Орошаемое	9,46	0,187	3,83	13,72	4,36

Продолжение таблицы 1

№ реперного участка	Район	Наименование ближайшего населенного пункта	Концентрация элемента, мг/кг				
			Цинк ПДК 55,0	Кадмий ПДК 2,0	Свинец ПДК 32,0	Никель ПДК 20,0	Медь ПДК 33,0
8	Даниловский	Лобойково	0,29	0,029	0,49	0,38	0,12
9	Дубовский	Чапаево	15,40	0,203	5,36	6,78	0,14
10	Дубовский	Оленевское	7,65	0,215	5,14	19,41	9,36
11	Еланский	Дружба	36,42	0,07	8,54	19,49	19,53
12	Еланский	Большевик	44,41	0,05	8,63	34,09	22,87
13	Жирновский	Линево	1,30	0,106	2,34	0,77	0,33
14	Иловлинский	Кузнецы	4,15	0,084	5,74	17,12	7,56
15	Иловлинский	Кондраши	11,85	0,287	3,56	18,56	7,23
16	Калачевский	Рокотино	7,51	0,148	8,45	12,89	8,56
17	Калачевский	Советское	7,51	0,153	4,36	4,89	31,01
18	Калачевский	Победа Октября	4,69	0,165	9,78	13,47	6,94
19	Камышинский	Гос. селекционная станция	0,82	0,072	1,11	0,99	0,14
20	Камышинский	Таловка	0,73	0,024	0,38	0,69	0,07
21	Камышинский	Петров Вал	1,45	0,117	2,36	1,11	0,35
22	Камышинский	Торповка	0,92	0,072	1,21	0,73	0,15
23	Киквидзенский	Урожай	30,18	0,04	6,99	15,08	17,61
24	Камышинский	Поповка	0,58	0,033	0,53	0,49	0,10
25	Камышинский	Гос. селекционная станция	0,53	0,023	0,42	0,64	0,08
26	Камышинский	Барановка	0,43	0,036	0,62	0,45	0,11
27	Камышинский	Барановка	0,93	0,049	0,60	0,90	0,14
28	Котовский	Коростино	0,53	0,029	0,60	0,42	0,12
29	Кумылженский	Ленина	30,06	0,03	2,11	6,99	8,92
30	Кумылженский	Куйбышева	29,07	0,04	3,98	7,09	6,24
31	Ленинский	Химик	5,89	0,127	6,98	10,87	9,87
32	Ленинский	Заплавинский	6,45	0,154	6,23	17,23	6,96
33	Михайловский	Красный партизан	42,31	0,07	9,46	22,50	21,60
34	Михайловский	Сенновское	39,62	0,05	7,06	20,07	14,66
35	Михайловский	Секачевское	30,80	0,06	5,90	26,04	10,34
36	Михайловский	Рассвет	32,18	0,03	4,28	19,50	7,80
37	Михайловский	Безымянка	40,66	0,13	4,74	30,91	12,18
38	Михайловский	Себряковский	42,82	0,05	7,07	21,04	9,01
39	Михайловский	Калинина	43,14	0,05	5,78	25,06	11,00
40	Нехаевский	Восход	40,04	0,04	4,10	16,84	10,93
41	Николаевский	Ленинское	0,63	0,048	0,82	0,54	0,19
42	Новоаннинский	Победа	29,99	0,06	7,67	31,97	10,80
43	Новоаннинский	Бударинский	29,18	0,05	5,19	22,58	16,85
44	Новониколаевский	Родина	36,16	0,06	6,52	28,58	18,36
45	Ольховский	Ольховка	0,64	0,028	0,39	0,90	0,15
46	Палласовский	Благодатный	0,71	0,071	0,91	0,60	0,18
47	Руднянский	Баранниково	0,22	0,075	0,56	0,62	0,10
48	Светлоярский	Светлый Яр	7,54	0,167	5,89	3,56	4,26
49	Светлоярский	Червлёное	11,20	0,179	6,84	17,56	6,98
50	Серафимовичский	Ленина	28,16	0,06	2,38	5,44	4,79
51	Серафимовичский	Царицынский	25,33	0,04	2,05	7,39	5,79

Продолжение таблицы 1

№ реперного участка	Район	Наименование ближайшего населенного пункта	Концентрация элемента, мг/кг				
			Цинк ПДК 55,0	Кадмий ПДК 2,0	Свинец ПДК 32,0	Никель ПДК 20,0	Медь ПДК 33,0
52	Среднеахтубинский	Ахтубинский	8,23	0,121	4,45	13,03	8,25
53	Среднеахтубинский	Комсомолец	5,89	0,197	5,23	8,52	9,98
54	Старополтавский	Гмелинка	1,82	0,134	2,26	1,22	0,48
55	Суровикинский	Путь Ленина	10,12	0,182	10,25	11,11	8,53
56	Урюпинский	Добринский	34,06	0,07	7,64	31,70	8,06
57	Фроловский	Путь Ленина	13,45	0,163	8,14	10,98	16,26
58	Фроловский	Заречный	6,87	0,210	10,36	16,04	6,78
Среднее по области:			15,15	0,10	4,73	11,84	8,01

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Российской Федерации в настоящий момент действуют СанПиН 1.2.3685–21, устанавливающие предельно допустимые концентрации (ПДК) тяжелых металлов в почве.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в почве – это критический порог содержания химических элементов, при превышении которого фиксируются значимые изменения количественных и качественных параметров биомассы (Глазовская, 1997), в том числе показателей биологической продуктивности экосистемы. Данный уровень загрязнения способен оказывать как прямое, так и опосредованное влияние на смежные природные компоненты – водные объекты, атмосферный воздух и растительный покров. Эти аспекты принципиально важны при разработке экологических нормативов, учитывающих специфику конкретных типов почв.

В соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими нормативами установлено, что концентрация никеля на ряде исследуемых участ-

ков превышает предельно допустимые уровни, а содержание меди находится вблизи ПДК, причём в отдельные годы фиксировалось превышение этого показателя. Анализ распределения элементов по реперным участкам (рис.) показал: минимальная концентрация никеля отмечена на участке №28, максимальные уровни – на участках №12, №37, №42 и №56, тогда как наиболее высокое содержание меди выявлено на участке №17.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Различия в содержании тяжёлых металлов в почвах по административным районам объясняются влиянием антропогенных источников загрязнения: реперные участки № 37 и № 42 находятся в непосредственной близости от крупных автомагистралей (что обуславливает поступление металлов с выхлопными газами и износом дорожного полотна), а участки № 12 и № 56 расположены рядом с отстойниками химических предприятий, откуда загрязняющие элементы могут проникать в почву со сточными водами и осадками.

Рисунок. Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах земель сельскохозяйственного назначения Волгоградской области

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глазовская М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям. М.: Изд-во МГУ, 1997. 102 с.
2. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях почв. М.: Изд-во МГУ, 2012. 410 с
3. Махотлова М.Ш., Шаов М.З., Темботов З.М. Землеустройство и сельскохозяйственное землепользование в России // Международный сельскохозяйственный журнал. 2016. № 3. С. 3–5.
4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М: Мысль, 1990. 637 с.
5. Скрипко Т.В., Мальгина И.Л. Экологические последствия загрязнения почв тяжелыми металлами // Успехи современного естествознания. 2019. №6. С. 105–110.

ASSESSMENT OF HEAVY METAL POLLUTION IN SOILS
OF THE VOLGOGRAD REGION

A.YU. SHATSKOV

Volgograd branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the article presents the results of long-term monitoring of mobile heavy metal compounds in the soil cover of agricultural lands in the Volgograd Region. The study focused on control (reference) plots situated across all soil-climatic zones of the region. During the research, experts conducted a comprehensive analysis of the collected data and developed visual interpretations of the findings.

Keywords: toxicity, control plots, soil contamination, heavy metals